

AMENDA ÎN SISTEMUL PEDEPSELOR PENALE. NOȚIUNE, ASPECTE JURIDICE ȘI DIMENSIUNILE PE CARE ACTIVEAZĂ

Veaceslav CERNALEV

Procuratura mun. Chișinău, sectorul Buiucani

Statul nu poate fără supraveghere în activitatea societății. Consecințele activității umane, fie pozitive sau negative, prezintă un temelie obiectiv al responsabilității persoanei în fața societății. Eficacitatea acțiunilor de restabilire a echității sociale, de corectare, precum și de prevenire în activitatea instanțelor de judecată în cazul cercetării cauzelor penale, depinde mult de aprecierea temeinică a societății dată acțiunilor săvârșite, iar în această apreciere se subscrie și sistemul pedepselor penale, destinația cărora și, prin urmare, funcția socială a cărora constă în protecția împotriva atentatelor criminale contra statului, contra vieții și sănătății, demnității și proprietății persoanelor, precum și contra ordinii publice.

Cuvinte-cheie: amendă; sistem penal; cauză penală.

AMENDMENT TO THE CRIMINAL PENALTY SYSTEM.

NOTION, LEGAL ASPECTS AND DIMENSIONS THAT ACTIVATE

The state can not be without supervision in the company's activity. The consequences of human activity, whether positive or negative, present an objective basis for the person's responsibility to society. The effectiveness of actions to restore social equity, to correct and to prevent the activity of the courts in the investigation of criminal cases depends very much on the thorough appreciation of the society as a result of the actions committed, and in this appreciation is also the system of criminal penalties, the destination of which, therefore, the social function of which consists in the protection against criminal attacks against the state, against the life and health, dignity and property of individuals, as well as against public order.

Keywords: amendment; penalty system; criminal cases.

Pedeapsa – este lipsirea infractorului de bunuri-le care-i aparțin și exprimă atitudinea negativă a statului față de el și față de faptele sale.

Una din pedepsele penale cele mai predispușe analizei juridice și criticii este „amenda”, ecoul social al căreia pornește încă din Roma antică.

Amenda – reprezintă o sancțiune juridică ce constă în plata unei sume de bani, sancțiune aplicată de instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni. În legislația noastră, amenda penală este prevăzută, de cele mai multe ori, ca o sancțiune alternativă cu pedeapsa închisorii și se stabilește, în așa fel încât să nu-l pună pe condamnat în situația de a nu-și putea îndeplini îndatoririle privitoare la întreținerea, creșterea, învățătura și pregătirea profesională a persoanelor față de care are aceste obligații legale.

Făcând analiza juridică a acestei pedepse, de notat că amenda penală reprezintă una dintre cele mai vechi pedepse, consfințită în legislațiile penale, practic, ale tuturor statelor lumii, iar, după conținutul său coercitiv, amenda este cea mai blândă pedeapsă din sistemul pedepselor penale al Republicii Moldova, motiv pentru care deseori este supusă criticii.

Constituie o categorie de pedeapsă veche ca și privațiunea de libertate și consistă în vărsarea unei sume de bani de către condamnat în beneficiul statului. Această metodă prezintă avantaje considerabile: ea evită inconvenientele închisorii pentru cel interesat și, pe de altă parte, aduce venit statului. Unele legislații stabilesc amenda pentru un număr mare de infracțiuni.

Amenda penală are în vizorul său sfera patrimonială a condamnatului, intervenind cu măsuri represive ce tind să micșoreze patrimoniul acestuia, astfel că, în această măsură, se vehiculează precum că eficacitatea amenizii rezultă anume din inconvenientele survenite ca urmare a lipsirii condamnatului de bunurile materiale agonisite. În virtutea celor din urmă modificări legislative, amenda a devenit unul dintre pilonii sistemului punitiv național, fiind o măsură de constrângere statală destul de eficientă în lupta cu infracționalitatea redusă.

În conformitate cu art.64 CP RM, pedeapsa penală, amenda este o sancțiune pecuniară ce se aplică de instanța de judecată în cazurile și în limitele prevăzute de Codul penal.

În literatura de specialitate, deseori, se vehiculează drept dezavantaj că amenda sancționează în mod inegal pe cei bogați și pe cei săraci. Dar acest „viciu” poate fi ușor evitat printr-o politică represivă bine chibzuită. În context amintim că, în conformitate cu alin. (3) art.64 CP RM, „Mărimea amenizii se stabilește în funcție de gravitatea infracțiunii săvârșite și de situația materială a celui vinovat și a familiei sale. Luând în considerare circumstanțele cauzei, instanța de judecată poate dispune achitarea amenizii în rate timp de până la 5 ani”. Deci legiuitorul reglementează dimensiunile sferei de aplicabilitate, astfel ca pedeapsa cu amendă să nu fie osândă pentru condamnat, ci să fie la limita aspectului represiv conform scopului principal al pedepsei. Prevederea legislativă în cauză

are drept scop egalarea în oarecare măsură a persoanelor în fața legii, din punctul de vedere al efectelor negative survenite, ca rezultat al comiterii infracțiunii și corespunde principiului egalității consfințit de art. 5 CP RM.

Amenda penală este principala pedeapsă pecuniară și se deosebește de *amenziile administrative, disciplinară, civilă, fiscală, procesuală*, prin caracterul său coercitiv. Ea este aplicată numai de către instanță și se trece în cazierul judiciar. Se aplică la infracțiuni de gravitate redusă și duce la micșorarea patrimoniului inculpatului, cu toate acestea, își păstrează caracterul personal, în sensul că, ținând seama de criteriile de individualizare, nu se răsfrânge asupra familiei condamnatului. Pedeapsa amenzii își păstrează caracterul de constrângere, deoarece afectează patrimoniul condamnatului, în sensul că îl lipsește pe acesta de unele mijloace financiare; dacă este aplicată alături de închisoare, întărește caracterul coercitiv al pedepsei închisorii.

În doctrina de specialitate, amenda este definită ca o măsură de constrângere statală care se exprimă într-un volum anumit de restricții ale intereselor patrimoniale și care atrage, ca rezultat al condamnării, antecedente penale.

În legislația penală a Republicii Moldova, amenda este unica pedeapsă care are în vizorul său drepturile patrimoniale ale condamnatului. În așa mod, corectarea condamnatului se efectuează prin intermediul constrângerii de ordin material. Lipsirea condamnatului de bunuri materiale constituie conținutul amenzii ca pedeapsă.

Legea penală determină limitele și volumul aplicării amenzii prin utilizarea sintagmei „în cazurile și în limitele prevăzute de prezentul cod”.

Pot fi evidențiate următoarele cazuri de aplicare a amenzii:

- 1) în calitate de pedeapsă principală și complementară;
- 2) în urma aplicării pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege;
- 3) în caz de înlocuire a părții neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă.

Legiuitorul a instituit calea aplicării amenzii în cazul comiterii infracțiunilor, fie chiar și grave, dacă instanța de judecată, în urma examinării cauzei penale, ajunge la concluzia că scopurile pedepsei, formulate în art.61 CP RM, pot fi atinse prin aplicarea anume a acestei măsuri juridico-penale.

Precum am menționat deja, potrivit alin.(3) art.64 CP RM, mărimea amenzii se stabilește în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii. Astfel că, pentru persoanele fizice se stabilește în limitele de la 500 la 3.000 de unități convenționale, iar pentru infracțiunile săvârșite din interes material – până la 20.000 de unități convenționale, luându-se ca bază mărimea

unității convenționale în momentul săvârșirii infracțiunii.

Coraportul dintre caracterul și gravitatea infracțiunii și mărimea amenzii îl determină legiuitorul în cadrul sancțiunii, stabilind pentru diferite infracțiuni diferite limite minime și maxime ale amenzii care sunt obligatorii pentru instanța de judecată.

Amenda reprezintă o pedeapsă a cărei executare nu durează în timp. Legislația penală nu stabilește limitele de timp în care amenda urmează a fi achitată. Potrivit art. 183 Cod de executare al Republicii Moldova, amenda se achită de cel condamnat în mod benevol în termen de 30 de zile de la data la care sentința a rămas definitivă.

Pornind de la prevederile art.64 CP RM, pot fi deduse două situații de neexecutare a amenzii penale:

1) eschivarea cu rea-voință de la achitarea amenzii și

2) imposibilitatea achitării amenzii.

În conformitate cu alin.(5) art.64 CP RM, în caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maxime, prevăzute de articolul respectiv al Părții speciale. Suma amenzii se înlocuiește cu închisoare, calculându-se o lună de închisoare pentru 100 de unități convenționale.

Nici legea penală, nici cea execuțional-penală nu determină cazurile când poate fi considerat că condamnatul se eschivează cu rea-voință de la executarea pedepsei. Instanța de judecată urmează să stabilească aceasta în mod individual pentru fiecare caz de neachitare a amenzii. În doctrina de specialitate, eschivarea cu rea-voință reprezintă un comportament neîntrerupt îndreptat spre neexecutarea sentinței. Pentru a constata eschivarea cu rea-voință în acțiunile condamnatului, trebuie stabilită prezența cumulativă a două circumstanțe: în primul rând – neachitarea amenzii în termenele stabilite de legislația execuțional-penală și, în al doilea rând, – ascunderea, dosirea intenționată a venitului.

În cazul neexecutării sentinței, când condamnatul este în imposibilitate de achitare, legiuitorul vine cu o soluție alternativă, care urmează, instituind astfel norma care stabilește că instanța de judecată poate, potrivit prevederilor art.67, să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunității, calculându-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității pentru 100 de unități convenționale de amendă, în cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară.

Legiuitorul moldav, în contextul principiului umanismului, oferă posibilitatea anumitor privilegii la achitarea amenzii, și anume, în coroborare cu alin.

(3) art. 64 CP RM luând în considerare circumstanțele cauzei, instanța de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de până la 5 ani.

Important de remarcat că odată cu adoptarea noului Cod penal al Republicii Moldova la 18 aprilie 2002, în vigoare din 12 iunie 2003, legiuitorul a introdus persoana juridică în calitate de subiect al infracțiunii, plecând de la Recomandarea R(88) din 20 octombrie 1988 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, prin care statele au fost invitate să admită răspunderea penală a persoanelor juridice; mai multe state, printre care și Republica Moldova, au decis reglementarea acestei instituții.

Pentru legislația Republicii Moldova, dar și pentru persoanele abilitate cu aplicarea legii penale, respectiva completare a cadrului legal a constituit, cu adevărat, o *novelă legislativă*. Pentru săvârșirea infracțiunilor, persoanelor juridice li se pot aplica pedepse penale, printre care și amenda. Amenda se aplică persoanelor juridice în calitate de pedeapsă principală.

Mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabilește în limitele de la 1.500 la 60.000 u.c., în funcție de caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în considerare situația economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voiență a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.

În concluzie, făcând o incursiune, amenda penală prezintă anumite avantaje certe pentru societate, dar și pentru persoana condamnată. Pentru societate este avantajos, deoarece nu se mai fac cheltuieli cu condamnatul suportate de la bugetul statului. Pe de altă parte, prin achitarea amenzii de către condamnat se

face venit la bugetul statului, iar astfel condamnatul nu mai este izolat de mediul familial și nu își pierde locul de muncă, ceea ce permite o recuperare socială mai rapidă. Totodată, el este ferit de contactul cu infractorii recidiviști din penitenciare, a căror influență nefastă asupra infractorilor primari a fost de multe ori dovedită. Amenda este o sancțiune adaptabilă la situația concretă a inculpatului și remisibilă în cazul unei erori judiciare.

Există și dezavantaje ale acestei pedepse, constând în faptul că ea nu este suportată egal de către toți condamnații, în sensul că, în raport cu situația materială, familială, consecințele se resimt diferit. Nu de puține ori se remarcă dificultăți în ceea ce privește executarea amenzii, fie din cauza relei-credințe, fie din cauza situației materiale precare a condamnatului, iar recurgerea la înlocuirea amenzii cu închisoarea sau munca neremunerată necesită demersuri și formalități suplimentare.

Referințe:

1. BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, A., BERLIBA, V. ș.a. *Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu*. Chișinău: Sarmis, 2009.
2. *Codul penal: comentat și adnotat*. Sub red. A. BARBĂNEAGRĂ. Chișinău: Cartier juridic, 2005.
3. ГАДЖИЕВ, Х. Имущественные наказания в системе мер уголовно-правового воздействия. В: *Советская юстиция*, 1988, №16, с.13-15.
4. СТАНОВСКИЙ, М.Н. *Назначение наказания*. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 1999. 458 с.

Prezentat la 12.03.2018